

ABDULLA ORIPOV IJODIDA MILLAT QAYG'USINING IFODALANISHI

Pripov Shogzod Orif o'g'li¹

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Yer resurslarini boshqarish va ekologiya fakulteti "Yer kadastri va yerdan foydalanish" yo'nalishi 2/2 – guruh talabasi

Tolibova Muhabbat Husen qizi²

TIQXMMI MTU Gidromelioratsiya fakulteti "Suv ta'minoti muhandislik tizimlari" yo'nalishi I bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854413>

Annotatsiya: mazkur maqolada Abdulla Oripov ijodida vatan, millat, uning taqdiridan qayg'urish kabi tuyg'ular ifodalangan.

Kalit so'zlar: Vatan, erk, millat, xalq, she'r, ijod.

Vatan, xalq, inson erki, ravnaqi, iqboli Abdulla Oripov ijodining bosh mavzularidir. Shu o'rinda ozarbayjonlik olim, o'zbek adabiyotining chinakam do'sti Yashar Qosimovning ba'zi fikrlarini eslash maqsadga muvofiq: "60-yillar yosh shoirlarini... "Men nechun sevaman O'zbekistonni" savolidan o'ylarga tolgan, uyg'ongan avlod, deb atash mumkin. Ha, bu benihoya otashin va samimiy she'r turli kurash qatag'onlarda holdan toygan, o'zining sevimli va fidoyi farzandlaridan Stalin istibdodi tufayli ajralgan jabrdiyda Vatanga shunchaki sevgi izhori emasdi. Bu she'r sevgidan ham ulug'vor, muhabbatdan ham muqaddas tuyg'ulardan, qandaydir so'z ta'rifiga sig'maydigan, ilohiy jozibador kechinmalardan tug'ilganday edi". O'z fikrini davom ettirib, munaqqid adabiyot mustabid mafkuraga bo'ysundirilgani bois Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qodiriydan keyingi yarim asrlik adabiy harakatda xalq hayotining Abdulla Oripov ijodidagidek jonli va ta'sirchan tasvirini ko'rmaymiz, deydi. Va shunday xulosa qiladi: "Badiiy va ijtimoiy fikrni ushbu qullik va mutelik asoratidan xalos etishga bel bog'laganlardan biri, ehtimolki, birinchisi Abdulla Oripov edi. Butun vujudimizga chirmovuqday chirmashgan, hatto, qalbimizga va fikrimizga ham hukm o'tkazayotgan manfur mafkuraning dahshatli asoratini ilk bor u yorib chiqdi. Abdulla Oripov lirikasi milliy ruhning dastlabki va buyuk g'alabasi edi". Haqiqatan, Abdulla Oripov o'zbek ijtimoiy fikrini o'zgartira olgan shoir bo'ldi.

Abdulla Oripov 60-yillar davomida yozgan ko'plab she'rlari hamda "Yuzma-yuz", "Sarob", "Bahor" kabi kichik lirik poemalari tufayli juda noyob iste'dod egasi, faylasuf-mutafakkir, ulkan vatanparvar, insonparvar shoir sifatida o'zbek adabiyotida mustahkam o'rnini topdi.

U o'zini hech qachon xalqdan ajratmagan. O'zi uchun yaxshi shart-sharoit, to'kin, farovon turmush yaratib olishi mumkin edi. Buning uchun biroz tuzum bilan murosaga borib, "g'oyaviy puxta" she'rlar yozsa, kifoya edi. Ammo u hatto yoshligida, 60-yillar boshida hamma qatori partiyaning yangi dasturiga samimiy ishonch bilan qarab, porloq istiqbol haqida yozgan mahalda ham madhiyabozlik qilmadi. Faqat bo'lajak kommunistik jamiyatning yovuzlikka, nafs va hasadga, xudbinlikka barham berishiga umid qildi. Keyinchalik turli yillarda har xil idoralarning shubhalarini biroz kamaytirish maqsadida yozgan ayrim she'rlarida ham oddiy inson va xalq tashvishini unutmadi, ularni ustalik bilan asar matniga singdirdi, hislarini iztirob va hasrat darajasiga ko'tardi. "Yuzma-yuz" da o'qiymiz:

***Ohular qo'ynimga kirsada qizdek,
Mening nigohimni tortadi takror
Million egatlarga sochilgan o'zbek.***

***Garchand paxtazorga boqaman men ham,
Va lekin dilimda tashvish bor mening.
Mayliga, sho‘x qo‘shiq yaralsin tilda,
Rangpar singilginam, o‘ylayman seni.
Kuzgi rayhondayin ma’yus o‘sding sen,
Tabiat bermadi bilagingga kuch.
O‘zingday odamga qalliq tushding sen,
Na sog‘lik, na yordan yalchimading hech...***

Bu satrlar xalqni o‘z-o‘ziga chetdan nazar tashlashga, rangpar qizlari paxta dalalarida ezilib, sog‘lig‘ini yo‘qotib, o‘zidek bir notavonga turmushga chiqib, umri shunday o‘tib ketayotganini anglashga, oxir-oqibat hayotini o‘zgartirishga chorlamayaptimi?

Poemadagi Istiqbol haqidagi fikrlar bugun biroz erish tuyulishi mumkin. Ammo baribir samimiyligi, ehtirosiligi bilan yarqirab turibdi:

***Do‘stlarim, men sizga talpingan damda
Qalbmida bo‘ladi yolg‘iz bir ra’yim:
Xiyonat bo‘lmasa deyman hech kimda,
Do‘stlarning imoni but bo‘lsa doim.
Deydilar: dunyoni kurash aylar bir,
Inson jang-jadalda bo‘lar juftu toq.
Axir qon oqishi shartmikan, axir,
Bu kurash qaysi bir jangdan osonroq.***

Bugungi yoshlar, o‘quvchilar uchun qo‘shimcha noadabiy sharh zarur. Aks holda asar muddaosi oxirigacha tushunilmay qoladi. KPSS o‘zining XXII s‘ezdida, 1961 yilda, kommunizm qurish maqsadini e‘lon qildi. Ikki siyosiy tuzum – sotsializm va kapitalizm o‘rtasida tinchtotuv yashash siyosatini e‘lon qildi, 20–30-yillardagi jahon revolyutsiyasiga chorlaydigan shiorlardan urush oxirlarida voz kechilgandi. Lekin urushdan keyin SSSR sharqiy yevropa mamlakatlarini majburlab sotsializm yo‘liga o‘tkaza boshladi. Sotsializm va kapitalizm o‘rtasida mafkuraviy “sovuq urush” va qurollanish poygasi avj oldi. Olovli urush xavfi ortib boraverdi. Sovuq urush va qurollanishni bir zum susaytirmasdan, SSSR tinch yo‘l bilan kommunizm qurish haqida o‘ta jozibali, ammo sarob orzularni yangi dasturiga kiritdi. “Bu kurash qaysi bir jangdan osonroq” deganda shoir yuqoridagilarni nazarda tutgan. Kommunizm g‘oyasini, oddiy xalq va ko‘pchilik ziyolilar unchalik ishonqiramasa-da, ideal, benuqson tuzum yaratishga chaqiriq, navbatdagi vazifa sifatida qabul qildi. Har holda mukammallikka, erkin va farovon turmushga intilishning nimasi yomon? Bunga erishiladimi yoki yo‘qmi, bu – boshqa gap. Mazkur g‘oya o‘sha paytda 20–21 yashar shoirni o‘ziga jalb qilgan. Ammo yaqin kelajakda qad rostlaydigan ideal jamiyatni Abdulla Oripov oddiy insonlar baxt-saodatida, bunyodkorligida ko‘radi:

***Ana, yo‘l chetida borar qurilish,
G‘isht teruvchi yigit dorbozday yurar,
Otga qamchi urar kerosin furush,
Bir kampir engashib ko‘cha supurar.***

60-yillar o‘rtalarida hatto Toshkentda xonadonlarning aksariyatiga tabiiy gaz o‘tkazilmagan edi. Odamlar kerosinda ishlaydigan primus, kerogazlardan foydalanardi. Katta bochka

oʻrnatilgan ot-arava mahallalarda xonadonlarga kerosin sotib tarqatib yurardi. “Otga qamchi urar kerosinfurush” deganda shular nazarda tutilayotir.

***Ana u tanish joy – anhor qirgʻogʻi.
Pivoga koʻp xumor talaba doʻstim,
Men sening ismingni bilmayman, soqiy,
Buyur men uchun ham mayli bir juftin.
Ularga boqaman qalbimda oʻqtin
Bir xushnud hissiyot koʻtarar yelkan,
Oʻzgalarning gʻami yigʻlatsa, nechun,
Nechun iqbollari quvnatmas ekan?!
Axir, insof bilan oʻylasang-ku rost,
Oʻshalardir bugun sohibi zamon.
Hech kimning hech kimdan tili qisiqmas,
Chegaradir faqat insof va vijdon.***

Ushbu satrlarda ifodasini topgan haqqoniy manzara, yuksak badiiylik, teran insonparvarlik, hayotga oshuftalik va qaynoq munosabat kishini rom etadi. Zoʻrma-zoʻraki ishlatilgan birorta soʻz yoʻq. Hammasi tabiiy va musiqa kabi ohangdor. Xulosa-chi? Insonni tiyadigan narsa tuzum emas, faqat uning insofi va vijdoni boʻlishi kerak. Chuqur gumanistik xulosa.

60-yillarda yozilgan kichik lirik poemalarda teran falsafiy mushohadalardan tashqari, hali oʻzbek sheʼriyati mutlaqo koʻrmagan dunyoviy ehtiroslar toshqini ham bor. Boborahim Mashrabning falakka iddaolarini ifodalaydigan ayrim baytlarini, gʻazallarini hisobga olmaganda, mumtoz adabiyotda falsafiy mulohazalar, majoziy ishq tashqi bosiqlik bilan (ichki joʻshqinlik inkor qilinmasa-da) ifodalanar edi. Oʻziga xos “akademik” uslub, aruzning qatʼiy talablari hukmron edi. Faqat Choʻlpon va Usmon Nosirda ehtiroslar ochiqcha joʻshqin tasvirlangan qator sheʼrlarni uchratamiz. Ammo boshqa oʻzbek shoirlari ijodida Abdulla Oripovning “Onajon”, “Yuzma-yuz”, “Sarob”, “Bahor”, “Oʻzbekiston”, “Qarshi qoʻshigʻi” kabi ketma-ket yozilgan lirik poemalarida, sheʼrlaridagi kabi ehtiroslar junbushini, ayni paytda ularning oʻta goʻzal ifodasini uchratmaymiz. 40-yillar ikkinchi yarmi – 50-yillarda esa oʻzbek sheʼriyatida tussiz ritorika, mafkurabozlik ustunlik qildi, lekin Abdulla Oripovgacha Vatan va Erk mavzusiga 30-yillar qatagʻonlaridan keyin adabiyot deyarli qaytmagan edi. Vatanparvarlik va ozodlik sovet mafkurasiga, kommunistik ideallariga sodiqlik, burjua ideologiyasiga, imperializm tajovuziga qarshi turish koʻrinishidagina tilga olinar edi. Shakllanib qolgan qolipni birinchi boʻlib ikkilanmasdan, qoʻrqmasdan Abdulla Oripov buzdi. Bu mavzular juda joʻn va oson yoritiladigan mavzular emas. Holva degan bilan ogʻiz chuchimagandek, Vatan, Erk deganing bilan sheʼr paydo boʻlib qolmaydi. U mafkuraviylikdan, tashviqot va daʼvatlardan iborat boʻlmasligi, soʻz sanʼati darajasiga koʻtarilishi, odamlar qalbini qitiqlashi lozim. Shundagina uni oʻquvchi qabul qiladi. Buning uchun qoʻllaniladigan tashbehlar, obrazlar, metoforalar ham gʻoyani, ham ehtirosni yuksak pardalarda ifodalay olishi kerak. Shoir ijodida yuksak vatanparvarlik gʻoyalari, chuqur falsafa, tizginsiz insoniy ehtiros va goʻzal ekspressiv obrazlilik oʻz sintezini, mushtarakligini topdi. “Bahor”dan bir necha parcha keltiramiz. Yuqoridagi gaplar toʻgʻriligiga oʻzingiz amin boʻling:

***Azaliy hukmini oʻqidi hayot, –
Necha bor samo ham koʻmdi quyoshin.
Iqbolli sajdagoh boʻlganlar, hayhot,***

***O'zlari tuproqqa qo'ydilar boshin.
 O'n oykim so'nmishdir u tanish na'ra.
 Hamon firog'ida fig'on chekar Shosh.
 Bahor kelayotir, bosh ko'tar, qara,
 O, surur kuychisi, dongdor zamondosh...
 ...Faqat bilganidan qolmas tiriklik,
 Mana, gulga cho'mmish Chig'atoy bo'yi...
 Bahor qatra yoshim aylagil qabul,
 Onam boshiga ham bordingmikan, ayt?!
 Uning oromgohi bundan olis joy,
 Olisda yotibdi mening panohim.
 Bugun ketganiga to'libdi besh oy,
 Besh oykim, ko'ksimda yonadi ohim.***

She'riy iqtiboslarni sharhlab o'tirmaymiz. Zero, Pushkin ta'biri bilan aytganda "garmoniyani (uyg'unlikni) algebra yordamida tahlil qilish imkonsiz". Hayot o'tkinchi-ligi va bir vaqtning o'zida boqiyliqi, mahzunligiyu go'zalligini, O'zbekiston – dilbar Vatan manguiligini bunday ehtiros bilan Abdulla Oripovgacha hech kim baralla kuylay olmagan, hech kim O'zbekistonni dilbar Vatanim deyishga botina olmagan. U 60-yillarda millatini uyg'otgan, unga qadr-qimmatini eslatgan shoirga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddinov O. She'riyat — qalb yolqini. „Hayot bilan hamnafas“ kitobida. Toshkent. Adabiyot va san'at nashriyoti. 1984.
2. Karimov N. va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. -T.: „O'qituvchi“, 1999.
3. Qo'shjonov M., Suvon M., Abdulla Oripov. Toshkent: „Ma'naviyat“, 2000.